

BARQAROR RIVOJLANISH, EKOTURIZIM VA MADANIY TURIZM UYG'UNLIGI

Mustafayeva Sitora Baxrom qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura -qurilish universiteti 1-bosqich magistri

Ilmiy rahbar: arx.f.b.f.d. (PhD)., professor

Sultonova D., Babakandov O.N

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20279115>

Annotasiya. Mazkur maqolada barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida ekoturizm va madaniy turizmning o'zaro uyg'unligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Turizmning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, uning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri yoritilib, ekoturizm va madaniy turizmni integratsiyalash orqali hududiy rivojlanishni ta'minlash imkoniyatlari asoslab beriladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ushbu yo'nalishlarning rivojlanish istiqbollari va ularni samarali boshqarish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari barqaror turizmni shakllantirishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается гармоничное сочетание экотуризма и культурного туризма в контексте концепции устойчивого развития. Анализируются современные тенденции развития туризма, а также его экологические и социально-экономические последствия. Особое внимание уделяется возможностям интеграции экотуризма и культурного туризма для обеспечения устойчивого регионального развития. Кроме того, рассматриваются перспективы развития данных направлений в условиях Узбекистана и механизмы их эффективного управления. Результаты исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к формированию устойчивого туризма.

Abstract. This article examines the integration of ecotourism and cultural tourism within the framework of sustainable development. It analyzes current trends in tourism development and its environmental as well as socio-economic impacts. Special attention is given to the potential of combining ecotourism and cultural tourism to ensure sustainable regional development. Furthermore, the paper explores the prospects for developing these areas in Uzbekistan and the mechanisms for their effective management. The findings highlight the importance of a comprehensive approach to achieving sustainable tourism.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekoturizm, madaniy turizm, turizm industriyasi, ekologik muhofaza, madaniy meros, integratsiya, hududiy rivojlanish

Ключевые слова: устойчивое развитие, экотуризм, культурный туризм, индустрия туризма, экологическая защита, культурное наследие, интеграция, региональное развитие

Keywords: sustainable development, ecotourism, cultural tourism, tourism industry, environmental protection, cultural heritage, integration, regional development

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. [2;3]. Turizm nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki ijtimoiy-madaniy almashinuvni kuchaytiruvchi, hududlarning jozibadorligini oshiruvchi va xalqaro hamkorlikni rivojlantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, turizm faoliyatining kengayishi tabiiy resurslarga bosimning ortishi, ekologik

muammolarning kuchayishi hamda madaniy merosning degradatsiyaga uchrashi kabi salbiy oqibatlarini ham yuzaga keltirmoqda. Mazkur holat turizmni rivojlantirishda barqaror yondashuvni qo'llash zaruratini keskin oshirmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi turizm sohasida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash bilan bir qatorda ekologik muvozanatni saqlash va ijtimoiy adolatni ta'minlashni nazarda tutadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, turizm faoliyati hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishi bilan birga kelajak avlodlar manfaatlariga zarar yetkazmasligi lozim. Aynan shu jihatdan ekoturizm va madaniy turizm barqaror rivojlanishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaraladi. Ekoturizm tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat qilish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va ekologik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Madaniy turizm esa tarixiy-madaniy meros obyektlari, milliy an'analar va urf-odatlarini o'rganish hamda targ'ib qilish orqali jamiyatning madaniy boyligini asrab-avaylashga yordam beradi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unlashuvi turizmni barqaror rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib, u tabiiy va madaniy resurslardan kompleks va oqilona foydalanish imkonini yaratadi. Bugungi kunda ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston ham turizmni iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab, uning barqaror modelini shakllantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakatning boy tabiiy landshaftlari, noyob bioxilma-xilligi va qadimiy tarixiy-madaniy merosi ekoturizm va madaniy turizmni uyg'un holda rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli mazkur yo'nalishlarni ilmiy jihatdan o'rganish, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish va samarali rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [1;9]. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi barqaror rivojlanish sharoitida ekoturizm va madaniy turizmning uyg'unligini ilmiy asoslash, ularning turizm tizimidagi o'rni va ahamiyatini ochib berish hamda ushbu yo'nalishlarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashdan iborat.

Natijalar va muhokama. O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida ekoturizm va madaniy turizmni uyg'unlashtirish turizm sohasining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [1;7]. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mazkur ikki yo'nalishning integratsiyasi nafaqat tabiiy va madaniy resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi, balki hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va mahalliy aholi bandligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, turizm faoliyatini kompleks yondashuv asosida tashkil etish orqali ekologik barqarorlikni saqlash va madaniy merosni asrab-avaylashga erishish mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ekoturizmning rivojlanishi hududlarda ekologik ongning oshishiga, tabiiy resurslarni muhofaza qilish bo'yicha tashabbuslarning kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga, madaniy turizmning rivojlanishi mahalliy an'ana va qadriyatlarining tiklanishiga, hunarmandchilik va milliy san'at turlarining rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4;6]. Ushbu ikki yo'nalishning o'zaro uyg'unligi esa turizmning ko'p funksiyali modelini shakllantirib, uning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorligini oshiradi. Tadqiqot doirasida aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, ekoturizm va madaniy turizmni uyg'unlashtirish turistik hududlarda mavsumiylik muammosini kamaytirishga xizmat qiladi. Chunki tabiiy resurslar yil davomida turli shakllarda foydalanish imkonini bersa, madaniy tadbirlar va festivallar turistik oqimni barqarorlashtiradi [6;8]. Bu esa turizm infratuzilmasidan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, muhokama jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Xususan, turizmni rivojlantirishda ekologik me'yorlarga to'liq rioya qilinmasligi, turistik obyektlarda ortiqcha antropogen yuklamaning yuzaga kelishi va madaniy meros obyektlarining tijoratlashuvi kabi holatlar barqaror rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [10;11]. Bundan tashqari, mahalliy aholi

manfaatlarning yetarli darajada hisobga olinmasligi ham turizm rivojiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijalarga asoslangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, ekoturizm va madaniy turizmni samarali uyg'unlashtirish uchun kompleks boshqaruv tizimini joriy etish zarur. Bunda ekologik monitoringni kuchaytirish, turistik oqimni tartibga solish, mahalliy aholining faol ishtirokini ta'minlash va turizm sohasida innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish ham ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi.

What is Ecotourism?

Herbert Hamele/ ECOTRANS

INSPIRECO Training 10-13 June 2014 in Isparta region

1-rasm. Ekoturizm tushunchasining sxematik ko'rinishi.

Rasmda ekoturizm barqaror turizm va tabiat turizmi kesishgan qism sifatida tasvirlangan.

2-rasm. Turizm turlarining barqaror turizm va ekoturizm bilan bog‘liqligi.

Rasmda turli turizm yo‘nalishlarining ekoturizm va barqaror turizmga ta’siri hamda ularning o‘zaro aloqasi ko‘rsatilgan.

Xulosa. Ushbu maqolada barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosida ekoturizm va madaniy turizmning o‘zaro uyg‘unligi kompleks tarzda tahlil qilindi [1;4]. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, turizmni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki ekologik va ijtimoiy tizimlar bilan uzviy bog‘liq jarayon sifatida qarash zarur [7;9]. Aynan ekoturizm va madaniy turizmning integratsiyasi ushbu uch omil — iqtisodiyot, ekologiya va jamiyat o‘rtasida muvozanatni ta’minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tabiiy va madaniy resurslarni birgalikda rivojlantirish turistik hududlarning raqobatbardoshligini oshiradi hamda ularning uzoq muddatli barqarorligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, bu yondashuv mahalliy aholining turizm jarayonidagi rolini kuchaytirib, ularni nafaqat iste’molchi, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi. Natijada turizm daromadlarining hudud ichida qolishi va ijtimoiy farovonlikning ortishi kuzatiladi. Biroq, olib borilgan tahlillar shuni ham ko‘rsatadiki, turizmni tartibsiz rivojlantirish ekologik muhitga zarar yetkazishi, tarixiy obidalarning yemirilishiga olib kelishi va madaniy qadriyatlarining sun’iy tijoratlashuviga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli turizmni rivojlantirishda ilmiy asoslangan rejalashtirish, monitoring va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, ekoturizm va madaniy turizm uyg‘unligi barqaror rivojlanishning samarali modeli bo‘lib, u turizmni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu modelni amaliyotga joriy etish orqali nafaqat iqtisodiy o‘sinhga erishish, balki tabiiy va madaniy merosni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish imkoniyati ham yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN.

2. World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030. Madrid: UNWTO.
3. World Tourism Organization (UNWTO). (2020). International Tourism Highlights. Madrid: UNWTO.
4. Fennell, D. A. (2021). Ecotourism. Routledge, London.
5. Weaver, D. (2008). Ecotourism. John Wiley & Sons.
6. Richards, G. (2018). Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends. Journal of Hospitality and Tourism Management.
7. Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. Tourism Geographies.
8. Hall, C. M. (2005). Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility. Pearson Education.
9. Sharpley, R. (2020). Tourism, Development and the Environment. Routledge.
10. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. (2023). O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish strategiyasi. Toshkent.
11. Karimov, I. A. (turli yillar). O‘zbekiston iqtisodiy islohotlari va rivojlanish yo‘li. Toshkent.
12. UNWTO. (2022). Sustainable Tourism Guidelines. Madrid: World Tourism Organization.